

“Umumiy o'rta talim maktablarida kimyo fanida faol o'qitish usullaridan foydalanish”

Rajabov Xamza Ozodovich

Xorazm viloyati Shovot tumani

22-umumiy o'rta ta'lim maktabi

kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy orta talim maktablarida kimyo fanida faol o'qitish usullaridan foydalanish bo'yicha olib borgan ishlarlari mulohazasi va takliflari keltirilgan. Bunda nimalarga e'tibor berish va faol o'qitish usullarini qo'llashga qanday yondashish kerakligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: talaba, bilim, qobiliyat, ko'nikma, malaka, faol o'qitish usli.

Аннотация: В данной статье представлены замечания и предложения по использованию активных методов обучения химии в общеобразовательных школах. Он показывает, на что следует обратить внимание и как подходить к использованию активных методов обучения.

Ключевые слова: студент, знания, умение, умение, компетенция, активный метод обучения.

Abstract: This article presents comments and suggestions on the use of active teaching methods in chemistry in general secondary schools. It shows what to pay attention to and how to approach the use of active learning methods.

Keywords: student, knowledge, ability, skill, qualification, active teaching style.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonning yangi avlodini shakllantirishda ta'lim standartlarining asosiy xususiyatlaridan biri talabalarning bilim, qobiliyatlari, ko'nikmalarini shakllantirishdan talaba kompetensiyasini shakllantirishga o'tishdir. Shubhasiz, "bilim, ko'nikma va malaka"ni o'qitishdan kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o'tish ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlarini: mazmuni, nazorat qilish usullari va o'qitish usullarini o'zgartirishni talab qiladi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o'tish davrida o'qitish usullarini o'zgartirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlaridan biri ta'lim jarayonida faol o'qitish usullaridan foydalanish hisoblanadi.

Ta'lim jarayoniga faol usullarning kiritilishi o'quvchilarning bilish faolligini faollashtiradi, ularning qiziqishi va ishtiyoqini oshiradi, mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantiradi;

iloji boricha o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida fikr-mulohazalarni ta'minlaydi. Faol o'qitish usullari tadqiqotchilari ta'kidlashlaricha, agar ma'ruza taqdimoti davomida ma'lumotlarning 20% dan ko'pi o'zlashtirilmasa, biznes o'yinida - 90% gacha.

Faol ta'lim usullarini o'tkazish texnikasi:

1. "Moychechak" texnikasi - "Moychechak" olti gulbargdan iborat bo'lib, ularning har biri o'ziga xos turdagi savolni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, oltita gulbarg - oltita savol.
2. "G'oyalar, tushunchalar, nomlar savati" texnikasi - Duskada savat belgisini chizishingiz mumkin, unda barcha o'quvchilar o'rganilayotgan mavzu bo'yicha birgalikda biladigan barcha narsalar shartli ravishda to'planadi.
3. Qabul "Diamant" - Diamant - yetti misradan iborat she'riy shakl, ularning birinchi va oxirgisi qarama-qarshi ma'noli tushunchalar bo'lib, ma'no jihatdan qarama-qarshi bo'lgan tushunchalar bilan ishlash uchun foydalidir.
4. "Bilaman", o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlari bilgan yoki bilgan deb o'ylaganlari ro'yxatini tuzadilar. "Bilishni xohlayman" - bu bolalar nimani bilishni xohlashlarini ta'riflash, yangi ma'lumotlarga qiziqish uyg'otish. Matnni (film va boshqalarni) muhokama qilgandan so'ng, talabalar "O'rgandim" jadvalining uchinchi ustunini to'ldiradilar.
5. "Sinkwine" - Bu besh satrdan iborat she'r bo'lib, unda muallif muammoga o'z munosabatini bildiradi.
6. "Insert" texnikasi - texnika uch bosqichda qo'llaniladi: O'qish jarayonida o'quvchilar matnni piktogramma bilan belgilaydilar ("V" - allaqachon bilgan; "+" - yangi; "-" boshqacha fikrda; "?" - tushunmadim, savollarim bor)
7. Qabul qilish "Zig-zag" - texnika katta hajmdagi materialni o'rganish va tartibga solish uchun ishlatiladi. Buning uchun avvalo matnni o'zaro o'rganish uchun semantik bo'laklarga bo'lish kerak. O'tishlar soni guruh a'zolari soniga mos kelishi kerak.

8. "Ryukzak" texnikasi - mulohaza yuritish texnikasi ko'pincha sinfda katta qismni o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

Mavzuga qiziqish va qiziqishni maqsadli shakllantirish uchun men vizualizatsiya usulidan foydalanaman - tadqiqot kimyoviy eksperimenti. Ushbu tadqiqot usuli amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga, kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, ijodiy kimyoviy fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, "Litiyning mis (II) xlorid eritmasi bilan o'zaro ta'siri" tajribasini ko'rsatishda kutilmagan holat yuzaga keladi: o'quvchilar taxmin qilgan reaksiya mahsulotlari o'rniga yangi metall va yangi tuz, mis (II) hosil bo'ladi. oksid hosil bo'ladi va vodorod ajralib chiqadi. Misol: Talabalar bilan "Uglerodning sinovi" (uglerod va uning birikmalarining qiymatini ko'rsatish), "Etanolning sinovi" (spirtning ikkilamchi ma'nosini ko'rsatish), "Yadro energiyasini sinash" rolli dars o'tkazdim. Ushbu o'yin uchun o'quvchilar guruhidan sud raisi boshchiligidagi "aybchilar", "himoyachilar" va "sud a'zolari" ajratildi, qolgan talabalar sud zalida "tomoshabinlar" edi. Dars boshida talabalarga "sudda" o'zini tutish qoidalari va rollarning tavsifi berildi. Prokurorlar insoniyat oldida AKT nimada "ayblanganini" aytib berishlari kerak edi. Himoyachilar, shunga ko'ra, dalillarni foydasiga olishlari kerak edi. Sud hukm chiqarishi kerak: bu moddalar insoniyatga zarar yetkazadimi yoki aksincha. "Sinovga" tayyorgarlik ko'rish uchun 15 daqiqa vaqt berildi. Shu bilan birga, bolalarga o'qituvchilar tomonidan oldindan tanlangan adabiyotlardan foydalanishga ruxsat berildi. Mana bu adabiyotlarning taxminiy ro'yxati: kimyo ensiklopediyasi, katta ensiklopedik lug'at, 8-11-sinflar uchun kimyo darsliklari, kompyuter jurnallari tanlovi. Faol ta'lim usullarini taqdim

etishning asosiy muammosi o'quvchilarni o'rganish uslublariga mos ravishda jalb qilishdir. Bunday holda, rollarni to'g'ri tayinlang. ".....sinovi" o'yini katta qiziqish bilan o'tkazildi, bu dars talabalarga ham, o'qituvchilarga ham yoqdi. Misol: 8-10-sinf o'quvchilari bilan "Metallar yurtiga ekskursiya", "Ko'ngilochar tajribalar muzeyiga ekskursiya" mavzularida basketbol usulida dars o'tkazish. Ushbu darsni o'tkazish uchun o'qituvchi "virtual" metall muzeyining bir nechta zallari va ko'ngilochar eksperimentlar muzeyi uchun bir nechta "ekspонатlar" tayyorlaydi. Bundan tashqari, har bir zal uchun "ekspонатlar" izchil hikoya qurish uchun tanlangan. Bunday "ekspонатlar" sifatida o'z hissasini qo'shgan olimlar va muhandislarning fotosuratlari, alohida metallarning fotosuratlari, metallarning xususiyatlarini aks ettiruvchi diagrammalardan foydalanish mumkin. "Yo'l boshchi" 5 daqiqa ichida taklif qilingan ekspонатlar haqida izchil hikoya tayyorlashi kerak. Hikoyani tayyorlashda unga 2 ta "maslahatchi" yordam beradi. Talabalar hikoyaning asosiy "intrigasini" o'zlari tanlaydilar.

Misol:

Sakkizinchi sinf o'quvchilari qiziqish bilan uy laboratoriya ishlarini bajaradilar: Fizikaviy va kimyoviy hodisalar, uyda indikatorlar yasash va ulardan foydalanish, kristallarni o'stirish, aralashmalarni ajratish, suvni tozalash va h.k. Ushbu ishlarning natijalari mini-loyihalar shaklida taqdim etilgan. Misol: 9-sinfda "Katalizatorlar" kimyo darsidan parcha. O'qituvchi talabalarni kichik tajriba o'tkazishga taklif qiladi, vodorod periks uzoq vaqt turishi mumkin va u bilan hech narsa sodir bo'lmaydi, lekin agar siz faqat marganets (IV) oksidi qo'shsangiz, vodorod periks parchalanadi. Demak, marganets (IV) oksidi katalizator vazifasini

bajargan. U reaksiyani tezlashtirdi. Va bu moddaga nima bo'ladi. Probirkani oling va pastgacha marganets oksidi "eshak" ga qarang.

Shunday qilib, o'quv jarayoni o'quv materialini o'quvchining boshiga avtomatik kiritish emas. Bu bolaning jadal aqliy faoliyatini va uning ushbu jarayonda shaxsiy faol ishtirokini talab qiladi: tushuntirishlar va namoyishlar o'z-o'zidan hech kimga haqiqiy, qat'iy bilim bermaydi. Bunga faqat faol o'rganish orqali erishish mumkin.

O'qituvchining vazifasi -yo'naltirish, yo'l ko'rsatish, lekin hamma narsani tayyor bermaslik, o'quvchining bajargan mustaqil ishlarini sarhisob qilish, xatolarni ko'rsatishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бордовская Н.В. , Даринская Л.А., Костромина С.Н. Современные образовательные технологии. М.: Кнорус, 2016. 269 с.
2. Дендебер С.В. Современные технологии в обучении химии: развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, сотрудничество в обучении, компьютерные технологии. - 2-е издание - М.: За Знания 5, 2015. -
3. Калмыкова З.И. Зависимость уровня усвоения знаний от активности учащихся в обучении // Современная педагогика. 2016. № 7. С.18. 4. Летние школы NooGen: Education Extreme. - М.: Эврика, 2015 - 240 с.
4. Курбанова Г.Дж., Курбанова А.Дж., Комилов К.У. Интеграция химии и русского языка// Касб-хунар таълими. 2019. № 2(2), С.-36-40.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

5. Komilov Q.O,,, Badalova S.I., Kurbanova A.Dj. Case Technology in Chemistry Lessons// Academic Research in Educational Sciences. 2020. №1 (1), Page. 262-265.